

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

TOSHKENT
MENEJMENT VA
IQTISODIYOT
INSTITUTI

**BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA
XORIJIY TAJRIBA**

RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
ILMIY MAQOLALAR VA
TEZISLAR TO'PLAMI

2024-yil 18-oktabr

2
0

**№7-SON
MAXSUS SON**

2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

KIRISH SO‘ZI

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, MEHMONLAR, HAMKASBLAR, AZIZ TALABALAR!

Sizlarni Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti tomonidan tashkil etilayotgan mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjumanida qutlashdan mamnunmiz.

Qadrli anjuman ishtirokchilari, bugun biz mamlakatimizda biznesni qo‘llab-quvvatlash va iqtisodiyotni raqamlashtirish masalalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, hamda bu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalarni muhokama qilish uchun to‘plandik.

Habaringiz bor, Prezidentimiz tomonidan 2024-yilni O‘zbekistonda “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”, deb e‘lon qilinganida, inson qadrini ulug‘lash va aholimiz manfaatlarini ta‘minlash uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish asosiy vazifalarimizdan biri ekanligi ta‘kidlangan edi.

Shunga ko‘ra, joriy yilda iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishga, tadbirkorlik va xususiy mulk uchun keng imkoniyatlar yaratishga, ilm-fan, innovatsiya, IT kabi sohalarni, “yashil” va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Chunki, barqaror va kuchli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiyot subyektlari uchun, balki jamiyatimizning kelajagi va farovonligi uchun ham juda katta ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda, bizning jamiyatimiz - raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ydi. Raqamlashtirish jarayoni - biznes jarayonlaridan tortib, davlat xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarni qamrab olmoqda.

Albatta bunday o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyotga hamohang ravishda, qo‘shimcha imkoniyatlarni ochishga va rivojlanishning yangi strategiyalarini ishlab chiqishga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Lekin shu bilan bir qatorda, iqtisodiyotni raqamlashtirish va bunday sharoitda biznesni rivojlantirish jarayonlarida, o‘ziga xos muammolar va turli savollar ham yuzaga kelmoqda.

Bunday masalalarni o‘rganib, uning yechimlarini topish uchun Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining professor-o‘qituvchilari tomonidan ham turli ilmiy tadqiqotlarni olib borish yo‘lga qo‘yilgan. Ularning tadqiqotlari natijalaridan - o‘quv jarayonlarida, ta‘lim sifatini oshirish maqsadlarida, keng foydalaniladi.

Bu o‘z navbatida, institutda menejment, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasida tayyorlanadigan malakali mutaxassislarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham oshirishga hizmat qiladi.

Bundan tashqari, institutda innovatsion dasturlar va loyihalar orqali talabalarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, ularda raqamli iqtisodiyot va global biznes muhitida raqobatbardosh bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi anjumanda, biz raqamlashtirish va biznesni rivojlantirish jarayonlarida uchraydigan muammolarni chuqur o‘rganishni va ilmiy asoslangan yechimlarni izlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz.

Shu bilan birga, asosiy anjuman va sho‘ba yig‘ilishlarida mazkur masalalar bo‘yicha xorijiy tajribalarni ham tahlil qilish orqali, biz qanday yechimlar topishimiz mumkinligini muhokama qilamiz.

Bugun sizlarning e‘tiboringizga taqdim etiladigan taqdimotlar va fikrlar - bizni zamonaviy iqtisodiyotning yangi talablariga mos keladigan biznes modellarni yaratishga ilhomlantiradi.

Maqsadimiz – bu kabi ilmiy-amaliy uchrashuvlar orqali ilm ahlini va biznes vakillarini bir joyda jamlab, biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha asoslangan takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Biz bu jarayonda, o‘z tajribamizni almashish va birgalikda muammolarni hal qilish uchun yangi g‘oyalarni kashf etishni maqsad qilamiz.

Umid qilamanki, anjumanimiz samarali va foydali bo‘ladi.

Har biringizning ishtirokingiz va hissangiz bu jarayonda juda muhim.

Keling, birgalikda yangiliklarga ochiq bo‘lib, innovatsion yechimlarni izlaylik!

Bugungi anjuman ishiga va unda ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz!

**Axmedov Xojiakbarxon Dilshatovich,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti rektori, i.f.n., dotsent**

MUNDARIJA

1-SHO'BA. ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ўсишни таъминлашда давлат компанияларини хусусийлаштириш масалалари.....	14
Ахмедов Хожиакбархон Дилшатович	
Бионар ва иншоотлар давлат кадастрини гат технологиялари асосида такомиллаштириш бўйича дастурлар ва ахборот тизимларидан фойдаланиш.....	18
Султанов Мансур Қиличович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович, Хасанов Исломхон Илхом ўғли	
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации: основные тенденции развития системы управления предприятиями в условиях цифровизации.....	23
Кузнецов Виктор Павлович, Виноградов Никита Вадимович	
Application of green technologies to industrial enterprises: current situation analysis and future perspectives.....	26
Juraev Abbosbek	
Ердан самарали фойдаланиш ҳудудларни ривожлантиришнинг устувор омили.....	30
Чертовичкий Александр Степанович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович	
Финансовая структура предприятия как базис для эффективного управления финансами предприятия.....	37
Семенова Елена Вячеславовна, Цымбалов Сергей Дмитриевич	
Технологии блокчейн в управлении цепочками поставок: повышение прозрачности и устойчивости.....	39
Брехова В.О., Цыбуцинина И.Е.	
Kimyo sanoati korxonalarini faoliyatini rivojlantirishda marketing kommunikatsiyasi strategiyalari.....	41
Sabirov Oybek Shavkatbekovich, Muminova Dildora Dilshadovna	
Hududlarda sanoat korxonalarini joylashtirish nazariyalari va strategik yo'nalishlari.....	46
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
Innovation iqtisodiyot sharoitida marketing konsepsiyalarining mohiyati.....	50
Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna	
Brendning yetakchi marketing vositasi sifatida kompaniyalar uchun mohiyati va ahamiyati.....	53
Achilova Nargiza Baxtiyorovna	
Korxonalar bozor faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish.....	56
Karimjanova Ra'noxon Maxmudovna, Nosirov Husniddin Xusanboy o'g'li	
Implementation of the cobba doughlas model in the development of the экономай.....	58
Rustamova Mekhrigiyo	
Agrosanoat korxonalarini faoliyatida raqamli savdo platformalari.....	63
Fayzullayev Shuhrat Sherali o'g'li	
Mahsulot diversifikatsiyasi asosida eksport potensialini oshirish yo'llari.....	67
Jo'rabayeva Sh.K.	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida aglomeratsiyalarning o'rni va roli.....	70
Mardonov Shohruh	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda marketingning roli.....	74
Anarbayev S.O., Xusenov Sh., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Qurbonov B., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D.	
The impact of Uzbekistan's WTO membership on economic development.....	77
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	

Концепции маркетинга для бизнеса и степень их цифровизации в современном обществе	80
Атакузиева Шахноза Рахматиллаевна	
Приоритетные направления дальнейшего развития бизнеса в Узбекистане	83
Каюмов Равшан Исмаилович	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari va usullari	87
Xusniddinova Madina Javlon qizi	
State investment policy	89
Mohinur Rakhimova Dilshod kizi, Rakhimbayeva Diyora	
Интеграциялашган корхоналарда кластерли ёндашувларнинг хориж тажрибалари.....	91
Турсунова Зарнигор Рустамовна	
Инновацион ривожланиш шароитида малакали кадрларни тайёрлаш зарурати.....	94
Юсупов Қудрат	

2-SHO'BA. INNOVATION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ривожланиш ва ҳудудларнинг “яшил” ўсиши: иқтисодий-экологик жиҳатларининг эконометрик таҳлили.....	98
Ражабов Н., Адилова М., Қаландарова Г., Хасанова Н.	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan vositachi eksport tashkilotlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini baholash uslubiyoti	108
Nosirova N.J.	
“Яшил” иқтисодиётни амалга ошириш даражасини баҳолаш хусусиятлари	119
Хотамов И.С.	
Наманган вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбирколикни ривожланиши.....	122
Каримжанова Р, Носиров Х.Х.	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari.....	126
Луқманов Б.М.	
Правовые и организационные аспекты интеграции свободы слова и бизнес-инноваций в цифровую экономику узбекистана.....	128
Халилова Нигорахон Акмалджон кизи	
Innovatsion menejment konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish	130
Utbasarov D.B.	
Assessing factors affecting the green economy	133
Rakhimova M.D.	
Xududlarda kichik va yirik korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyalashtirish.	135
Bozorov I., Nematov N.	
Innovatsiyalar - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning muhim omili.....	139
Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Роль приватизации государственного имущества в развитии негосударственного сектора экономики в узбекистане	142
Кадыров Т.А.	
Waste management activities and methods.....	145
Azlarova M.	
Статистический анализ взаимосвязи между количеством постоянных и сезонных работников в сельском хозяйстве.	147
Рустамова М.М.	

3-SHO'BA. MOLIYA VA SOLIQ SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBALAR

Moliya va soliq sohasidagi muammolar, yechimlar va xorijiy tajribalar	153
Rafikova M. Sherboobyev D.O'.	
Меҳнат тақсимооти ва ихтисослашув жараёнларига бўлган турли хил ёндошувлар таҳлили	156
Шарипов К.Б.	
Bank tizimini raqamlashtirish - moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish istiqboli va ustuvor yo'nalishi.....	158
Serjanov A.M.	
O'zbekistonda bank xizmatlarining rivojlanish holatiga bir nazar	161
Serjanov A.M.	
O'zbekiston respublikasida mikromoliya tashkilotlarining iqtisodiy faoliyati va kichik biznesni rivojlantirishidagi ahamiyati.....	164
Madaminova N.I.	
Fiscal and monetary policy of the state.....	167
Rakhimova M.D., Kasimdjanova B.	
The determinants of financial development in case of central asian countries	170
Otabaev Y.M.	
Initial research: are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	176
Berdiyurov B. Sh., Masharipov S.M., Berdiyurov J.Sh.	
Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари.....	182
Темиров А.А.	
Are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	188
Berdiyurov B.Sh., Masharipov S.M., Berdiyurov J.Sh.	
Anarxik jamiyatda iqtisodiy muammolar va ularga bo'lgan qarashlar	198
Qurbonov B.A., Muxtorov M.Sh., Yondoshaliyev A., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Xusenov Sh., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D., Anarbayerov S.	
Bojxona to'lovlaridan imtiyoz va preferensiyalar qo'llashni takomillashtirish yo'llari.....	200
Pardaev T. N., Tursinova S.Sh.	
State of play of green finance in Uzbekistan: Opportunities for and barriers to green bond issuance	205
Voribaeva Z.P.	
Moliya va soliq sohasidagi muammolar yechim va xorijiy tajribalar	210
Toxirjonova Z.J.	
Тижорат банклари фойдасига солиқ солиш масалалари.....	212
Абдуллаев З.А.	
Банк хизматларига ҚҚС солиниш масалалари.....	214
Бисенбаев Ш.К.	
Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги лойиҳаларни молиялаштиришдаги ўрни	217
Джумаев С.М.	
Қишлоқ хўжалигида суғурталаш масалалари	221
Иномжонова Ф.А.	
Islom moliyasi orqali loyihalarni moliyalashtirish tahlili.....	223
Komilov M.M.	
Компаниянинг қимматли қоғозларга молиявий инвестицияларини баҳолаш механизмлари	226
Караев М.Ю.	

Исломиё молия тизимининг хусусиятлари	229
Маматов А.А.	
Эффект дохода и замещения в Европе	234
Сулаймонов А.	
Анализ изменений, влияющих на корпоративное управление коммерческих банков Узбекистана	237
Темиров А.А.	
Ўзбекистон республикасида пул муомаласини бошқаришнинг таҳлили	241
Астанов Ҳ.З.	
Improving the company's financial methods	243
Masharipova Sh.A., Bekbayeva F.B.	
Sug'urta faoliyati davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati va uning xorij tajribasi	247
O'razaliyev J.O'	
Mikromoliyaviy xizmatlarning nazariy, normativ-huquqiy asoslari	250
Axmadaliyeva N.F., Egamberganov M.O.	
Банк хизматларига ққс солиниш масалалари	254
Бисенбаев Ш.К.	

4-SHO'BA. BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Номарказлаштириш шароитида ҳудудий бошқарув тизимини такомиллаштириш	258
Қодиров А.М., Ахмедиева А.Т.	
Raqamli iqtisodiyotda elektron pullarning rivojlanish istiqbollari	262
Axmadaliyeva N.F., Abdujabborov Sh.A.	
O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda to'lov uzliksizligini ta'minlash yo'llari	265
Omonturdiyev O.E.	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy-statistik tahlil qilishning zamonaviy usullari (Qashqadaryo viloyati misolida)	269
Nurxonov N.Q., Xalxadjayev B.B.	
O'zbekiston Respublikasida 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan qishloq ho'jaligini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masallari	273
Djumanov T.A.	
The essence of the black economy	276
Rakhimova M., Abdusalamova U.	
Аудиторлик текширивунинг норматив-ҳуқуқий асослари	278
Абдуваитов Б.Б.	
Ҳудудларда тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	282
Бозоров И.И.	
Инвестицион лойиҳа рисклари моҳияти ва турлари	289
Душабоев Ж.Ж.	
Қишлоқ хўжалигида ер муносабатларини тартибга солишнинг ташкилий-иқтисодий механизми	294
Иноятова М.	
Деҳқон хўжаликлари ерларидан самарали фойдаланишини давлат томонидан рағбатлантириш йўллари	297
Садуллаев С.	
Олий таълим муассасаларида таълим лойиҳалари самарадорлигини ошириш	301
Рустамова Л. Р.	
Тикув-трикотаж маҳсулотларига маҳаллий истеъмолчилар талабини сегментлаш асосида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш	305
Топилдиев С.Р.	

Озиқ-овқат маҳсулотлари бозорини давлат томонидан тартибга солиш воситалари.....	313
Даминова У.М.	
Анализ состояния и тенденций развития свободных экономических зон в Республике Узбекистан.....	316
Кадилова И.Б.	
Moliyaviy va iqtisodiy muhitda qat'iy talablar bilan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash.....	319
Qodirov F., Mavlonova M.N.	
Pedagogik amaliyot: muammo va yechimlar	321
Azim Davron	
Biznes sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari.....	323
Israilov P.I.	
Statistical analysis of the number of personnel working in agriculture.....	325
Rustamova M.	
Biznesni boshqarish va iqtisodiyot sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari va uning yechimlari.....	330
Xusenov Sh.Sh, Qurbonov B., Toshpo'latov B., Anarbayev S., Ro'ziboyev D., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U.	
Kichik va o'rta biznes rivojlanishini rag'batlantirishda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati.....	333
Mamarayimova P.P.	
Kichik va o'rta biznesni qo'llab quvvatlashning xorij tajribasi uni Uzbekistonda qo'llash istiqbollari.....	335
Toshboyev M.M.	
Преимущества внедрения технологии искусственного интеллекта предприятиями малого бизнеса.....	337
Kalanova A.B.	
O'zbekistonda biznes muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	340
Yaxshiyeva M.T.	
Спорт менежменти тамойилларининг аҳамияти.....	343
Маматов М.	
Mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi.....	348
Xodjamuratova G.Y., Yuldasheva D.K.	
Худудларнинг инвестицион имкониятларини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлашни такомиллаштириш муаммолари.....	351
Бозоров И.И.	
Кичик ва ўрта бизнес учун яратилган МХХСларини амалга киритиш бўйича кўрсатмалар ва уларни республикада қўллашнинг аҳамияти.....	354
Муйдинов Э.Д.	
Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантририш механизмининг воситалари ва усуллари	357
Шарипова Б.Б.	
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантририш моделлари.....	366
Шарипова Б.Б.	
O'zbekistonda uy-joy kommunal xizmatlarida audit tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish.....	369
Primova Sh.K.	
Transport tashkilotlari moliyaviy holati auditining axborot bazasini tarkibi va mazmuni.....	372
Xudayberdiyev B.M.	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari.....	375
Ruziyeva D.F.	
Ички аудитда далиллар тўплаш, муҳимликни аниқлаш ва рискларни баҳолаш усулларининг аҳамияти	377
Марданов М.Х.	

Темир йўл транспорти корхоналари фаолиятида ҳисоб сиёсатини қўллашнинг зарурати.....	379
Хужаев С.С.	
Таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ташкилий-услубий асослари ва аҳамияти	381
Исоқулов Ф.Ш.	
Inson resurslarini boshqarish. Karyerani rejalashtirish va rivojlantirish.....	383
Karimov V.A., Toshtemirov S.G., Ibodullayev N.I.	

5-SHO'BA. BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Влияние искусственного интеллекта на развитие экономики страны	387
Кузнецов В.П., Назарова Е.Н.	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning institutsional asoslari.....	390
Ma'murov B.X.	
The Impact of Digitalization on Sustainable World economy: Uzbekistan Case	394
Bakhtiyorov A.	
The importance of the digital platforms in the systematic development of the digital economy.....	397
Tal'atova D.B.	
Digitization of business.....	401
Rakhimova M.D., Allanazarov A.	
Transport-logistika tizimlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	403
Matkarimov K.J.	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini asosiy yo'nalishi.....	406
Karimjanova P., Abduraxmonov J.P.	
Biznes va boshqaruvda raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt texnologiyalari	409
Qodirov F.E., Mavlonova M.N.	
Ways of future development of investment project risk insurance	411
Khakimzoda M.Y.	
Sintetik tola ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil etishning iqtisodiy samaradorligi (Buxoro viloyati misolida)	413
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich	
Biznesni boshqarishda sun'iy intellekt orqali qaror qabul qilish bosqichlari.....	416
Ro'ziboyev D.N., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Yondoshaliyev A., Muxtorov M., Toshpo'latov B., Anarbayerov S., Qurbonov B., Xusenov Sh.	
Biznesda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	418
Israilov R.I.	
To'rtinchi sanoat inqilobi.....	420
Raxmatullaeva N.N., Abduqaxxorova A.B.	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida zamonaviy axborotlarni o'rni.....	424
Samatov Azizjon Abdulaxatovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyati	426
Yelchibekov A.P., Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Eksportda "Yagona oyna" tizimini qo'llash istiqbollari	428
Jo'rabayeva Sh.K.	
Raqamli iqtisodiyot va suniy intellektning o'zaro integratsiyalashuvi.....	432
Toshpo'latov B., Xusenov Sh., Qurbonov B., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Anarbayerov S., Ro'ziboyev D.	
Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari	435
Mirpulatova L.M.	

O'zbekistonda raqamli oziq-ovqat hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantiruvchi indikatorlar.....	438
Abduraxmanova Z.T.	
Рақамли иқтисодиёт платформаларининг тузилиши ва ривожланиши.....	442
Имомова С.Ш.	
Динамика развития искусственного интеллекта.....	446
Абдураимова Н.Р.	
Хизмат кўрсатиш соҳасини тармоқлар ва уларнинг таркиби бўйича тақсимлаш модели.....	454
Шарипова Б.Б.	
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида рақамли бошқарувни жорий этиш имкониятлари.....	457
Закирова Н.А.	
Sanoat sohasini jadal rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	461
Ismatulloeva M.F.	
Regulatory sandboxes and financial market education: empowering smes and retail investors for IPO participation.....	467
Saydullaev Sh.	
Способы, критерия и методы определение надежных поставщиков для государственных нужд.....	470
Карриев К.С.	
Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish.....	478
Samadov A.N.	
Совершенствование системы управления инновационными проектами.....	485
Носиров Ж.Ж.	
Emotion detection in customer service: a cnn-based approach to employee engagement.....	491
Tangirov A.	
O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning strategik jihatlari.....	494
Luqmanov B.M.	
Ўзбекистонни яшил иқтисодиётга ўтиш йўллари ва истиқболлари.....	500
Луқманов Б.М.	
A creative idea - the key to developing an innovative ecosystem.....	504
Alieva Elnara Ametovna	
Sun'iy intellektning hunarmandchilik mahsulotlari bozoridagi o'zni.....	507
Ergasheva Aziza Farmonovna	
O'zbekistonda oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning hozirgi holati.....	510
Jurayev Navruz Jurayevich	
What drives financial development in Central Asian Countries.....	514
Bobojanov Shaxrux Qadamboyevich	
Online Advertising and its impact on consumer behavior.....	518
Ismailova Khanifajon	
O'zbekistonda yaylov yerlaridan samarali foydalanish va ekologik xavfsizligini ta'minlash yo'llari.....	520
Axmadaliev Voxob Abduraxmonovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining kredit portfelini takomillashtirish yo'llari.....	523
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Искусственный интеллект: путь в будущее.....	528
Мурадов Фарход Джоракулович	
History of development and current state of artificial intelligence.....	531
Davronova Dilora Komiljonovna	

4-SHO‘BA.

BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҶАСИ КОРХОНАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИНИНГ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ

Шарипова Бибижон Бахтиёрвна

Хоразм вилояти педагогик маҳорат маркази “Мактабгача,
бошланғич ва махсус таълим методикалари” кафедраси ўқитувчиси,
Урганч давлат университети мустақил изланувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада хизмат кўрсатиш корхоналарининг инновацион ривожланишининг ташкилий-иқтисодий механизмини шакллантириш омиллари ва шартлари, хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг инновацион ривожланишига таъсир этувчи омиллар, хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг ташкилий-иқтисодий инновацион ривожланишини шакллантириш кетма-кетлиги, хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмининг таркибий қисмлари ёритилган.

Таянч иборалар: хизмат, хизматлар соҳаси, кўрсатилган хизматлар ҳажмининг динамикаси, хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналарни янада ривожлантириш.

Abstract: In this article, the factors and conditions for the formation of the organizational-economic mechanism of the innovative development of service enterprises, the factors affecting the innovative development of service enterprises, the sequence of the formation of the organizational-economic innovative development of service enterprises, the organizational-economic mechanism of the innovative development of service enterprises components are highlighted.

Key words: service, service sector, dynamics of the volume of provided services, further development of enterprises in the service sector.

Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы и условия формирования организационно-экономического механизма инновационного развития предприятий сферы услуг, факторы, влияющие на инновационное развитие предприятий сферы услуг, последовательность формирования организационно-экономического инновационного развития предприятий сферы услуг. Выделены организационно-экономический механизм инновационного развития предприятий сферы услуг.

Ключевые слова: сервис, сфера услуг, динамика объемов оказанных услуг, дальнейшее развитие предприятий сферы услуг.

КИРИШ

Маълумки, XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX асрнинг биринчи ярми инновацион ривожланиш назариялари шакллана бошлаган даврдир. Инновацион ривожланишни тадқиқ этишнинг назарий асосларини таҳлил қилиш [1,2,3,4,5] корхоналарнинг инновацион ривожланиши эволюция назарияси нуқтаи назаридан энг тўғри кўриб чиқилишини аниқлашга имкон берди. Чунки, эволюция ривожланиш шаклларида биридир ва инновациянинг ўзи мақсадли ижобий ўзгаришларнинг бир туридир. Инновацион ривожланиш - бу ўз фаолиятининг танланган миссияси ва фаолиятнинг қабул қилинган мотивацияси доирасида ташқи муҳитнинг ўзгариши шароитида корхона потенциалини рўёбга чиқаришнинг янги усуллари ва йўналишларини доимий излаш ҳамда улардан фойдаланишни ўз ичига олган ривожланиш деб қараш мумкин.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

А.М.Фоломев [7], хўжалик юритувчи субъектга таъсир қилувчи омилларнинг ташқи ва ички бўлинини чеклайди. Унинг фикрича, ташқи омиллар корхонанинг умумий иқтисодий шароитларини,

яъни иқтисодиётнинг ҳолатини ва унинг ривожланиш даражасини, халқаро меҳнат тақсимотига қўшилишни ўзига хослигини ҳамда саноатнинг ишлаб чиқариш ва истеъмол эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилганлигини, бозорнинг ривожланиш даражасини акс эттиради. Умуман олганда ташқи омилларга хизматлар кўлами, давлат-ҳуқуқий механизми, қонунчилик базасининг самарадорлиги ва унинг ривожланиш даражаси, муайян чегаралар ҳамда тақиқларни белгиловчи иқтисодий фаолиятнинг ҳуқуқий ва тартибга солувчи таъминланганлик даражасини ҳам киритилади. И.В.Афониннинг [8] сўзларига кўра, ички омилларни тўртта мустақил гуруҳга бўлиш керак: - ташкилий-бошқарув – бошқарув ҳолати, янгиллик, ўзгартириш, қайта қуриш қобилияти ва ички бошқарув тузилмаси; - технологик – замонавий технологияларни ривожлантиришга ва янги маҳсулотларга бозор эҳтиёжларига эътибор қаратиш; - иқтисодий – капиталнинг етарлилиги, актив ва пассивларнинг сифати, рентабеллик ва ликвидлик; - ижтимоий-психологик – ходимларнинг ташкилотга инновацияларни киритишга муносабати, кутишлари ва муносабати. Бундан келиб чиқиб бозор шароитида хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхона фаолиятининг асосий йўналишларини ҳисобга олган ҳолда омилларни қуйидагича таснифлаш мумкин: - табиатига кўра: иқтисодий, иқтисодий бўлмаган; - башорат қилиш имконияти ҳақида: башорат қилинган, прогноз қилинмаган (тасодифий); - имкон қадар назорат қилиш ва бошқариш: бошқариладиган, бошқарилмайдиган; - ҳаракат давомийлиги бўйича: бир марталик, даврий, доимий.

Иқтисодий омилларни молиявий ва тижоратга бўлиш мумкин. Молиявий омиллар асосан билвосита таъсир қилувчи валюта курси, инфляция, капитал бозоридаги рентабеллик, кредитлар бўйича фоизлар, фонд бозоридаги вазият омилларидир. Бозор конъюктурасининг ўзгариши, маҳсулотга бўлган талабнинг ўзгариши, янги рақобатчиларнинг пайдо бўлиши, етказиб берувчилар ва харидорлар билан ҳисоб-китоб ҳамда тўлов муносабатлар корхона фаолияти билан боғлиқ тижорат омиллари деб юритилади. Хавфли вазиятни келтириб чиқариши мумкин бўлган технологик ривожланиш омилларига иқтисодий бўлмаган характердаги табиий офатлар, экология, сиёсий қарорлар, транспортнинг ишлаши, ишлаб чиқариш жараёнининг бузилишини киритиш мумкин.

О.Фиговскийнинг сўзларига кўра, бошқариладиган омиллар - бу уларнинг ўзгаришининг салбий таъсирини камайтириш ёки ижобий таъсирни ошириш учун таъсир қилиши мумкин бўлган ўзгарувчилардир. Демак, шуни таъкидлаш керакки, хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг инновацион ривожланишига инновацияларнинг ривожланишига ёрдам берувчи ёки уларни жорий этишга тўсқинлик қилувчи бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Инновацион ривожланиш омилларини иккита асосий турга бўлиш мумкин: ички (хизмат кўрсатиш соҳасининг алоҳида корхонаси томонидан назорат қилинадиган омиллар) ва ташқи омиллар (хўжалик юритувчи субъект таъсирига дучор бўлмаган омиллар).

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Асосий илмий-назарий қоидаларни ишлаб чиқишда илмий абстракциялаш, таҳлил ва синтез, статистик гуруҳлаш моделлаштириш каби илмий тадқиқот усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси (асосий қисм).

Шуни таъкидлаш керакки, хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналарнинг фаолияти қуйидаги омиллар гуруҳлари билан белгиланади: иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий.

Ҳар бир омиллар гуруҳи хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг инновацион ривожланишига турлича таъсир кўрсатади ва шунинг учун уларни корхоналарни инновацион ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини шакллантиришда ҳисобга олиш керак (1-расм).

Муваффақиятли бошқарувнинг зарурий шarti корхонанинг инновацион ривожланишининг яхлит ташкилий-иқтисодий механизмини шакллантириш ва қўллашдир, бу унинг элементларининг аниқ тартибини ва уларнинг ўзаро таъсири самарадорлигини таъминлайди. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантириш механизмини такомиллаштиришнинг долзарблиги жаҳон иқтисодий муносабатларидаги чуқур таркибий ўзгаришлар билан боғлиқ. Улар ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида - анъанавий эҳтиёжларнинг йўқолишига олиб келадиган ижтимоий эҳтиёжлар таркибидаги динамик ўзгаришлардан тортиб, янги бозорларнинг фаол ривожланишигача намоён бўлади.

Шунингдек, барча омилларни икки гуруҳга бўлиш тавсия этилади: ташқи ва ички таъсир омиллари. Таъсирнинг ташқи омиллари - бу ташқи муҳитдан ткорхона инновацион ривожланишига таъсир қилувчи омиллар. Бундай омилларга қуйидагилар киради: мамлакатдаги сиёсий вазият, мамлакатнинг иқтисодий ўсиш даражаси, ташқи молиялаштириш манбаларининг мавжудлиги, миллий ва халқаро қонунчилик базаси, солиқ сиёсати, мамлакатдаги илмий-техникавий тараққиёт, мамлакатдаги экологик вазият, экологик хавфсизлик бўйича мамлакат ва халқаро дастурлар ва бошқалар [6].

1-расм – Хизмат кўрсатиш корхоналарининг инновацион ривожланишининг ташкилий-иқтисодий механизмини шакллантириш омиллари ва шартлари [18]

Ички омиллар - бу корхонанинг ички муҳотида инновацияларнинг ривожланишига таъсир қилувчи омиллар. Буларга ташкилотнинг экологик тадбирларни амалга ошириш йўналишидаги мақсадлари; ички молиялаштириш манбалари билан таъминланганлик даражаси; экологик хавфсизлик бўйича мутахассислар ва тегишли таркибий бўлинмаларнинг мавжудлиги киради. Маълумки, ташқи омилларнинг ўзгариши амалда хўжалик юритувчи субъектга боғлиқ эмас. Ички омиллар бевосита корхона ташкилотининг ўзи томонидан белгиланади.

Хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхонанинг инновацион ривожланишини амалга оширишда қандай омиллар инновацион жараённи секинлаштириши ёки тезлаштириши мумкинлигини билиш жуда муҳимдир. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг инновацион ривожланишига таъсир этувчи асосий омиллар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг инновацион ривожланишига таъсир этувчи омиллар [18]

Омиллар гуруҳлари	Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг инновацион ривожланишини тўхтатувчи омиллар	Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг инновацион ривожланишига ёрдам берувчи омиллар
Иқтисодий	<ul style="list-style-type: none"> - инвестиция лойиҳаларини молия-лаштириш воситаларининг етишмас-лиги; - моддий ва илмий-техника базасининг заифлиги; - захира қувватининг етишмаслиги; - зарур малакали кадрлар ва ресурс-ларнинг етишмаслиги; - инновацияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш билан боғлиқ юқори харажатлар; - корхонанинг барқарор ташкилий тузилмаси; - ҳаддан ташқари марказлаштириш; - авторитар бошқарув услуги; - тармоқлараро ва ташкилотлараро ўзаро алоқаларнинг мураккаблиги; - режалаштиришдаги қатъийлик; - иштирокчилар манфаатларини мувофиқлаштиришнинг қийинлиги. 	<ul style="list-style-type: none"> - ишлаб чиқариш базасини сақлаш ва кенгайтириш; - захира молиявий ва моддий-техника воситаларининг етарли ҳажми; - илғор технологиялар, зарур иқтисодий ва илмий-техник инфратузилма билан етарли даражада таъминлаш; - ташкилий тузилманинг мослашув-чанлиги; - корхона бошқарувининг демократик услуги; - горизонтал ахборот оқимларининг катта қисми; - муаммоли соҳаларга эътибор қаратиш, улар қошида ташкилий гуруҳларни шакллантириш; - корхона бошқарувини марказсиз-лаштириш; - ўрнатилган бозорларга эътибор қаратиш.
Сиёсий	<ul style="list-style-type: none"> - монополияга қарши, солиқ, амортизация ва патент-лицензия тўғрисидаги қонун ҳужжатлари томонидан чекловлар ва бошқалар; - муваффақиятсизлик учун ноаниқликдан қўрқиш; 	<ul style="list-style-type: none"> - инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи қонунчилик чоралари (хусусан, имтиёзлар); - инновацион ривожланишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва бошқалар
Ижтимоий	<ul style="list-style-type: none"> - ходимларнинг мақомини ўзгартириш каби оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган ўзгаришларга қаршилиқ; - янги иш топиш зарурати; - ишлаб чиқилган инновациялар муваффақиятида катта ноаниқлик; - хулқ-атвор ва урф-одатларнинг мавжуд стереотипларини бузиш. 	<ul style="list-style-type: none"> - инновацион ривожланиш иштирокчи-ларини маънавий рағбатлантириш; - инновацион ривожланишнинг жамоат-чилик томонидан тан олинishi; - предметни ижодий амалга ошириш имкониятларини таъминлаш; - меҳнат жамоасида нормал психологик иқлим

Ички омилларнинг учта гуруҳи орасида хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг инновацион ривожланишига ҳал қилувчи таъсир кўрсатадиган иқтисодий омил бўлиб, у корхоналарнинг инновацион ривожланиш (инновацион лойиҳаларни молиялаштириш даражаси, моддий-техника базасини ривожлантириш, малакали ходимлар ва бошқалар) қобилиятини тавсифлайди. Шунинг учун хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари инновацион ривожланишнинг ўзларининг ташкилий-иқтисодий механизмини қуришнинг мақбул йўлини танлаш учун ушбу омилларни диққат билан ўрганишлари керак. Иқтисодий луғатда [9] “механизм” атамаси “ҳар қандай ҳаракат, ҳодисани белгиловчи ҳолатлар, жараёнлар кетма-кетлиги тизим сифатида ҳар қандай ҳаракатнинг тартибини белгиловчи қурилма” - деб таърифланади.

Ушбу “механизм” атамаси иқтисодчилар томонидан механикадан олинган бўлиб, кириш ва чиқиш бўғинлари мавжудлигида баъзи бир бўғинлар ҳаракатини бошқаларининг зарурий ҳаракатига айлантирадиган бўғинлар тизимини англатади. Ҳозирги замон иқтисодий луғатида иқтисодий механизм “иқтисодий жараёнларга таъсир қилиш, уларни тартибга солиш усуллари ва воситалари мажмуи” деган маънони билдиради [10]. Бндан кўринадики, хўжалик механизмини иқтисодий дастак ва воситаларнинг оддий йиғиндиси сифатида эмас, балки уларнинг тизими, яъни ўзаро боғланган ва ўзаро шартланган муайян иқтисодий тартибга солувчилар бирикмаси сифатида белгилаш мумкин [11].

Аниқроқ талқинни Л. Гурвиц таклиф қилди, у механизмни субъектлар ва марказ ўртасидаги ўзаро таъсир сифатида белгилайди, бу уч босқичдан иборат: ҳар бир субъект хусусий равишда марказга m , хабарни юборади, марказ барча хабарларни қабул қилиб, ҳисоблайди ва марказ Y кутилган натижасини $Y=f(m_1, \dots, m_n)$ эълон қилади ва керак бўлганда уларни ҳаётга тадбиқ қилади [12]. Шундай қилиб, умуман олганда, механизмни ўзига хос усуллар, шакллар, воситалар ва бошқарув усуллари билан корхона ривожланишини ташкил этиш усули деб ҳисоблаш мумкин.

Механизм бошқарувчи ва бошқариладиган тизимларнинг ўзаро таъсирини таъминлайди. Ташкилий-хўжалик механизми корхона хўжалик механизмининг таркибий қисми бўлиб, у бошқарув шакллари, усуллари, турлари ва усуллари билан биргаликда бошқарув аппарати ва ташкилий омилни ўз ичига олади. Шунингдек, корхонанинг муваффақиятли ишлаши учун инновацион ривожланишнинг ташкилий-иқтисодий механизми муҳим рол ўйнайди. Ривожланиш механизми бўйича биз хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхонанинг фаолият самарадорлигини ва рақобатбардошлик даражасини ошириш учун бошқариладиган тизимнинг янги сифат ҳолатига ўтишини таъминлайдиган усуллар, воситалар, усуллар тизимини тушунишни таклиф қиламиз.

Шу билан бирга, замонавий шароитда бундай ривожланишга фақат инновацион фаолиятни амалга ошириш шароитида эришиш мумкин, шунинг учун хўжалик юритувчи субъектлар ривожланишининг асосий омили инновацион фаолиятдир. Иқтисодий адабиётларда хизмат кўрсатиш корхоналарининг инновацион ривожланиш механизмини шакллантириш ва таркибий қисмларига ягона концептуал ёндашув мавжуд эмас. Бу борада, Ю.С.Глазкова [13] ва В.А.Колоколов [14] инновацион ривожланиш механизмини ва иқтисодий ривожланиш нуқтаи назаридан ҳақиқатга мос келмайдиган инновацион механизмини аниқладилар.

Ю.С.Глазков ёндашувида кўра инновацион ривожланиш механизми. меҳнат, капитал, ахборот таъминоти, ҳуқуқий таъминот ва молиявий таъминот каби элементлардан иборат. Шунинг таъкидлаш жоизки, бундай ёндашувнинг амалий йўналтирилганлигига қарамай, инновацион ривожланишнинг таклиф этилаётган механизми ҳам фақат инновацион техник ва инновацияларга урғу беради, корхоналарнинг инновацион ривожланишини ташкилий қўллаб-қувватлаш ҳам эътиборга олинмайди, бошқарув, ташкилий ва бошқа турдаги инновациялар умуман ҳисобга олинмайди.

Бошқа иқтисодчилар инновацион ривожланиш механизми категориясини кўриб чиқишда хўжалик юритувчи субъектнинг инновацион ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари ва вазифаларини ҳисобга олмайдилар, бу эса хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари учун айниқса муҳимдир. А.А.Трифилова томонидан корхоналарнинг инновацион ривожланишининг иқтисодий механизми инновацион ривожланишнинг ресурс компонентини миқдорий баҳолашни ва инновацион ривожланиш стратегияси танлаб олинган инновацион салоҳиятни баҳолаш моделини таклиф қилган [15]. Лекин, ушбу моделда асосий эътибор корхоналарнинг инновацион фаоллиги кўрсаткичига ва фақат иккита турдаги (техник ва технологик) инновацияларга қаратилган бўлиб, бу эса хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олмайди.

Корхоналарнинг инновацион ривожланиш механизмини шакллантиришнинг яна бир ёндашуви А.В.Овсянникова томонидан таклиф қилинган. Ушбу концепцияга кўра, корхонанинг инновацион ривожланиш механизми инновацион ривожланиш вазифалари ва уни қўллаб-қувватлаш шакллари, воситалари ҳамда усулларининг ўзаро боғлиқлигига асосланади, аммо бу ёндашув корхонанинг инновацион имкониятларини ҳисобга олмайди. Унга кўра, корхона “қириш” ва “чиқиш”даги маълумотлар мавҳум хусусиятга эга ва уни қандай баҳолаш кераклиги аниқ эмас. И.А.Кузовлева, С.Г.Кузнецов ва О.Г.Кураленколар [16] ўз тадқиқотларида корхонанинг инновацион ривожланиш механизмини шакллантиришда тадбиркорлик субъектининг инновацион фаолиятини давлат ва ҳудудий тартибга солишга урғу беришган.

Бироқ, аввалги моделларда бўлгани каби, таклиф қилинган механизм учун ишлаш кўрсаткичлари мавжуд эмас ва фақат техник ҳамда технологик янгиликлар кўриб чиқилади. Корхоналарнинг инновацион ривожланишининг самарали механизмини шакллантириш муаммолари билан кўплаб иқтисодчилар шуғулланишган [17]. Ушбу олимларнинг нуқтаи назари бўйича, кўрсатилган механизмни ташкилий, молиявий ва иқтисодий усуллар, шакллар, ва воситалар (уларнинг ҳар бири ўзига хос бошқарув таъсир шакллари эга) сифатида таърифлаш мумкин.

Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари учун инновацияларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш жараёни истеъмол жараёнига тўғри келишини ҳисобга олсак, бунинг натижасида уларнинг инновацион фаолияти натижаларини кўпинча аниқлаб бўлмайди, шунинг учун хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизми деганда инновацион ўзгаришлар орқали қайтариб бўлмайдиган мақсадли ўзгаришларни амалга оширишни тартибга солиш ва рағбатлантиришни таъминлайдиган ўзаро боғлиқ иқтисодий усуллар ва воситалар, бошқарув таъсирини амалга ошириш усуллари тушунилади.

Бундай ривожланиш, албатта, мавжудларни ўзгартириш ва янги савдо бозорларини шакллантириш билан боғлиқ. Умуман олганда, инновацион фаолият ва инновацион ривожланиш бозор имкониятларини аниқлаш ҳамда амалга ошириш натижасида юзага келади. Инновацион ривожланиш халқаро бозордаги мавқеини мустаҳкамлашга, хизматларнинг рақобатбардошлигини оширишга, хизматлар савдоси балансини яхшилашга ва иқтисодиётни диверсификация қилишга хизмат қилмоқда.

Хизмат кўрсатиш соҳасининг иқтисодий функцияларига моддий хизмат кўрсатиш шаклида кўшимча имтиёзлар яратишга қаратилган фаолият, шунингдек, моддий ишлаб чиқариш жараёнига хизмат қиладиган ва шу билан ўсиб бораётган жамғармаларни келтириб чиқарадиган фаолият киради. Биринчи иқтисодий функция моддий неъматларни ишлаб чиқариш жараёнига хизмат қилишдир. Турли хил моддий хизматларни етказиб бериш транспорт ва алоқа хизматларини, юридик маслаҳатларни ёки техник хизмат кўрсатишни талаб қилиши мумкин бўлган моддий ишлаб чиқариш соҳасига ўтказилади.

Инновацион ривожланишнинг ташкилий-иқтисодий механизмининг таркибий қисмларини тақсимлаш инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш ва бошқариш, корхонада инновацион механизми фаоллаштириш учун зарурдир. Ташкилий-хўжалик механизми мураккаб тузилишга эга бўлиб, унинг айрим элементларини ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқдир (2-расм).

Шу билан бирга, хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг ташкилий-иқтисодий инновацион ривожланишини шакллантиришнинг иқтисодий таркибий қисмлари бўлган инновацияларни яратиш, тарқатиш ва жорий этишни молиялаштириш ва кредитлаш, энг янги технологияларни яратувчи ва жорий этувчи корхоналарни солиққа тортиш ва суғурталаш, илмий-техникавий маҳсулотлар нархини белгилаш, фанни рағбатлантириш ва турли даражадаги инновацияларни яратишдан иборат бўлиши керак.

Иқтисодий билан боғлиқ бўлган иккинчи функция аҳолига кўрсатиладиган хизматлар ёрдамида амалга ошириладиган ишчи кучини яратишдир. Уларга таълим муассасаларининг хизматлари ва бошқалар киради. Учинчи функция узоқ муддатли буюмларни буюртма асосида ишлаб чиқариш ёки уларнинг илгари йўқолган истеъмол хусусиятларини тиклаш орқали кўшимча моддий неъматларни яратишни ўз ичига олади. Бу вазифани маиший хизмат кўрсатиш корхоналари бажаради.

2-расм. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг ташкилий-иқтисодий инновацион ривожланишини шакллантириш кетма-кетлиги [18]

Хизмат кўрсатиш соҳасининг ижтимоий функцияларига, биринчидан, аҳолининг турли хил хизматларга бўлган эҳтиёжларини қондириш киради, иккинчидан, ижтимоий функциялар гуруҳи харажатларни камайтиришни таъминлайди бунда, уй-жой коммунал ва маиший хизмат кўрсатиш ташкилотлари фаолияти туфайли уй хўжаликларида меҳнат шароитларини яхшилаш кўзда тутилади. Ҳозирги иқтисодий шароитда инновациялар хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишда ҳал қилувчи ўрин тутди. Уларнинг фаол амалга оширилиши тадбиркорлик субъектларига барқарор ривожланиш суръатларини таъминлаш, ички ва жаҳон бозорларида рақобатбардош позицияларини мустаҳкамлаш имконини беради.

3-расм. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмининг таркибий қисмлари [18]

Микрокредитларни жорий этиш, субъектларни имтиёзли кредитлаш, лизинг ва бошқа хизматларни жорий этиш орқали тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш учун қулай кредит муҳитини яратишга қаратилган хизмат кўрсатиш соҳасини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмининг молиявий-кредит таркибий қисмига алоҳида эътибор қаратиш лозим (3-расм).

Ривожланган бозор иқтисодиётига эга мамлакатларда корхоналарни бошқаришнинг билвосита усулларининг асбоблар тўплами жуда хилма-хилдир. Унинг асосий қисми асосан солиқ соҳасида, аниқ имтиёзлар тизими орқали жамланган. Ушбу механизмни қўллаш натижаси хизмат кўрсатиш корхоналарига ташқи муҳитда ўз фаолиятини кўрсаткичлар бўйича рақобатчиларга нисбатан энг яхши тарзда амалга ошириш имконини берадиган инновацион ривожланиш даражасига эришишдир.

Ушбу механизмнинг барча таркибий қисмларининг самарали ишлаши унинг барча таркибий қисмларининг ўзаро боғланган, мувофиқлаштирилган иши туфайли мумкин. Шу билан бирга, хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини самарали инновацион ривожлантириш учун инновацион ривожланиш учун тегишли шарт-шароитларни таъминлаш керак, бунинг учун хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари муайян чораларни кўришлари керак.

Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизми тизимли ёндашувни ва шунга мос равишда уни ички мазмуни ҳамда фаолият кўрсатишининг ташқи муҳити нуқтаи назаридан комплекс деб ҳисоблашни талаб қилади ва шунинг учун бир неча босқичда амалга оширилиши керак. :

1. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожланишининг ҳозирги ҳолатининг диагностикаси (инновацион ривожланишнинг бешта асосий таркибий қисми аниқланади: умумий (инвестицион) кўрсаткичлар, ишлаб чиқариш кўрсаткичлари, меҳнат кўрсаткичлари, маркетинг кўрсаткичлари, маҳсулот кўрсаткичлари). Корхонанинг инновацион ривожланишини диагностикаси инновацион ривожланиш имкониятларини инновацион салоҳият ва инновацион ривожланишнинг ҳозирги ҳолатини таққослаш орқали аниқлаши керак. Муҳим нуқта - инновацион салоҳият ва ҳозирги инновацион ривожланиш ўртасидаги номутаносибликларни таҳлил қилиш.

2. Инновацион ривожланишнинг ҳозирги ҳолати ва салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда тегишли инновацион ривожланиш стратегиясини шакллантириш, унда асосий ривожланиш стратегиялари ва уларнинг инновацион таркибий қисмларини аниқлаш, муқобил инновацион стратегиялар ишлаб чиқиш ва баҳолаш, устуворлик берилган инновацион стратегияни танлаш ва баҳолаш амалга оширилади. Корхонанинг инновацион стратегияси режалаштириш ва бошқаришнинг бир неча даражаларида кўриб чиқилиши керак ва унинг мақсади учун кеч ёндашувлар қўлланилади. Бунда, менежментнинг кооператив даражасида SWOT-таҳлил, бизнес даражасида - GAP-таҳлил, Портер стратегик модели, Boston Consulting Group матрицаси, «McKinsey - General Electric» матрицаси, компания даражасида - асосий STP таҳлилини қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Шундай қилиб, энг жозибадор инновацион стратегияни аниқлашда корхона маълум тамойилларга амал қилади, улар орасида ташқи муҳит имкониятлари ва талабларига мувофиқлиги, ташкилотнинг мақсадларига мувофиқлиги ва унинг миссиясига мувофиқлиги, корхонанинг кучли ва рақобатчиларнинг заиф томонларидан фойдаланиш, корхонанинг заиф томонлари ва рақобатчиларнинг кучли томонларини зарарсизлантириш ёки қоплаш натижасида рақобатдош устунликларга эришиш, зарур ресурслар, илмий, техник, касбий ва касбий салоҳият мавжудлиги, фирманинг барча таркибий бўлинмалари ўртасида мувозанатга эришиш, ягона тизим сифатида инновацион фаолиятнинг синергик таъсирини аниқлаш энг муҳимлари ҳисобланади.

3. Инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш ва унинг самарадорлигини баҳолаш. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарининг фаолияти доирасидаги ҳар қандай оқилона механизм куйидаги тамойилларга асосланиши керак:

1. Сифат жиҳатдан аниқланган элементлар ва уланишларни танлашга раҳбарлик қилувчи мувофиқлик принципи, бунинг натижасида уларнинг умумийлиги унинг элементларида мавжуд бўлмаган хусусиятларга эга бўлган тизимга айланади.

2. Фаоллаштириш тамойили тизим элементларининг барча функцияларини ва улар орасидаги боғланишларни аниқлаш, уларнинг миқдорий ва сифат аниқлигини ўрнатиш ҳамда тизим мақсадига эришиш учун бу алоқаларни онгли равишда қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади. Бу тамойил механизмнинг самарадорлик даражасини белгилайдиган мувофиқлик принципи деб ҳам аталади.

3. Концентрация тамойили асосий тизим функциясини амалга оширишга алоҳида функцияларни бўйсундиришдан иборат.

4. Лабиллик принципи - тизимни ишлаб чиқиш жараёнини онгли равишда қўллаб-қувватлаш, уни ташкил этиш даражасини ошириш.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Хулоса қилиб айтганда, хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожланиш механизмини тизимлилик, мураккаблик, инновацияга йўналтирилганлик каби шакллантириш тамойиллари тизими билан биргаликда кўриб чиқиш лозим. Хусусан:

- тизимлилик принципи корхонанинг инновацион ривожланиш механизмини эҳтимолий хусусиятга эга очиқ, мослашувчан, динамик тизим сифатида шакллантиришни таъминлайди;

- мураккаблик тамойили корхоналар фаолиятини давлат ва минтақавий тартибга солиш усулларида белгиланган чегаралар доирасида бундай механизмни шакллантиришдан иборат;

- инновацияга йўналтирилганлик тамойили доимий равишда ўз салоҳиятини рўёбга чиқаришнинг янги усуллари ва йўналишларини излаш ва улардан фойдаланиш ҳисобига беқарор муҳитда ҳўжалик юритувчи субъектнинг узоқ муддатли яшаши ва ривожланишини таъминлаши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Drejer I. Identifying Innovation in Surveys of Services: A Schumpeterian Perspective / I. Drejer // Research Policy. 2004. Vol. 33(3). P. 551-562.;
2. Балаева О.Н. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития [Текст] / О.Н. Балаева // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – №3. – С. 23-29.;
3. Grosul V.A. Socio-economic sustainability of an enterprise: theoretical and methodological foundations and practical tools: Monograph [Text] / V.A. Grosul. – Kharkov: Khark. state University of Food. and trade, 2011. – 303 pp.;
4. Елизарьев А.А. Оценка и эффективное использование возможностей инновационного развития предприятия: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / А.А. Елизарьев. – Уфа, 2005. – 20 с.;
5. Зенько В.В. Инновационное предпринимательство: сущность, механизмы и формы развития: Монография [Текст]/В.В. Зенько. – Винница: УНИВЕРСУМ – Винница, 2008. – 397 с.
6. Jon Sundbo «Management of Innovation in Services» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://people.ischool.berkeley.edu/~glushko/ISENotes-Fall2006/Sundbo-ServicesInnovatio>
7. Фоломьева А.Н. Инновационный тип развития экономики: Учебник [Текст] / А.Н. Фоломьева. – М.: РАГС, 2008. – 142 с.
8. Афонин И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: Учебное пособие [Текст] / И.В. Афонин. – М.: Гардарики, 2006. – 304 с.
9. Универсальный энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «Эксмо»; Большая Российская энциклопедия, 2003. – 1552 с.
10. Овсянникова А.В. Развитие эффективных форм интеграции малых предприятий (на примере малых промышленных предприятий Алтайского края): дис. канд. экон. наук 08.00.05 / А.В. Овсянникова. – Москва, 2011. – 162 с.
11. Курбанова И.Т. Управление инновационным развитием предприятия сферы услуг [Электронный ресурс] / И.Т. Курбанова, И.К. Шахбанова. – Режим доступа: <http://uecs.ru/uecs-37-372012/item/998-2012-01-31-06-05-56>.
12. Л.Н.Гурвиц, “Простое доказательство гипотезы Гока”, Дифференц. уравнения, 25:7 (1989), 1272 https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=de&paperid=6923&option_lang=rus
13. Глазкова Ю.С. Формирование механизма инновационного развития промышленного предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук 08.00.05 / Юлия Сергеевна Глазкова. – Челябинск, 2011. – 20 с.
14. Колоколов В.А. Инновационные механизмы предпринимательских систем [Текст] / В.А. Колоколов. – М.: Изд-во Рос. Экон. акад., 2001. – 260 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 7-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

